

Identifikasi Kepadatan Kecoa di Pelabuhan Ketapang Tahun 2023

Indah Nursafitri^{1*}, Sudarmaji¹

¹Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
*Email korespondensi: indah.nursafitri-2020@fkm.unair.ac.id

Abstrak

Pelabuhan merupakan titik pertemuan aktivitas manusia, kapal, dan barang, yang juga berpotensi menjadi jalur masuknya penyakit. Keberadaan vektor kecoa di Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menjadi perhatian karena dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Kecoa dikenal sebagai vektor penyebaran berbagai patogen berbahaya. Kecoa menyebarkan berbagai penyakit dengan mengontaminasi makanan dan permukaan yang bersih melalui kotoran serta bakteri yang menempel di tubuh mereka. Bahaya kesehatan yang ditimbulkan termasuk gastroenteritis, diare, infeksi saluran pernapasan, serta memicu alergi dan asma. Selain itu, lingkungan yang kotor dan lembap yang menjadi habitat kecoa juga berpotensi meningkatkan paparan patogen berbahaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran keberadaan vektor kecoa di Pelabuhan Ketapang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi langsung dan pemasangan perangkap kecoa di lima lokasi strategis di pelabuhan selama periode September hingga Desember 2023. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengidentifikasi jenis kecoa dan kepadatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecoa jenis American Cockroach ditemukan di beberapa lokasi dengan kepadatan yang melebihi ambang batas kesehatan lingkungan yakni >2 . Penemuan ini menegaskan perlunya tindakan pengendalian yang lebih efektif dan kerjasama antara pihak terkait untuk meningkatkan sanitasi di pelabuhan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengelolaan risiko kesehatan masyarakat terkait keberadaan vektor kecoa di area pelabuhan.

Kata kunci: kecoa, pelabuhan, pengendalian penyakit tular vektor

Article Info

Received date: 15 Oktober 2024

Revised date: 25 Oktober 2024

Accepted date: 26 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Pelabuhan merupakan infrastruktur penting yang berfungsi sebagai titik pertemuan bagi aktivitas keluar masuknya manusia, kapal, dan barang (Fatimah, 2019). Di Indonesia, Pelabuhan Ketapang yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas maritim dan ekonomi. Sebagai gerbang utama untuk transportasi laut dan perdagangan, pelabuhan ini tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjadi pintu masuk bagi berbagai risiko kesehatan. Termasuk penyebaran penyakit melalui vektor yang salah satunya adalah kecoa (Rusdi, 2020).

Kecoa memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap berbagai lingkungan. (Dinata, 2024). Hal ini menjadikan kecoa dapat berkembang biak dengan cepat, terutama di tempat-tempat yang lembap dan kotor (Ningrum & Kartika, 2023). Keberadaan kecoa di pelabuhan menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan dan berpotensi meningkatkan prevalensi penyakit tular vektor, khususnya oleh vektor kecoa (Manyullei, Birawida, & Suleman, 2019). Kecoa dikenal sebagai vektor penyebaran berbagai patogen berbahaya, seperti bakteri, virus, dan jamur, yang dapat mengancam kesehatan manusia. Penyakit yang disebabkan oleh kecoa bervariasi, termasuk alergi dan gangguan pencernaan. Di Indonesia, gangguan pencernaan, terutama diare, menjadi masalah serius, terutama di kalangan balita. Diare tercatat sebagai penyakit yang paling berbahaya kedua bagi anak-anak di usia ini, mengakibatkan kematian sekitar 4 juta anak setiap tahunnya di negara-negara berkembang. Keberadaan kecoa sebagai vektor patogen dapat memperburuk situasi ini, karena mereka dapat mengkontaminasi makanan dan permukaan dengan mikroorganisme berbahaya

(patogen). Oleh karena itu, upaya pengendalian kecoa sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit yang dapat membahayakan nyawa anak-anak. (Arimurti, 2018).

Keberadaan kecoa di pelabuhan tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga dapat mempengaruhi operasional pelabuhan dan kualitas lingkungan sekitarnya. Kecoa dapat membawa dan menyebarkan patogen berbahaya seperti *Salmonella*, *E. coli*, dan *Staphylococcus* yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. (Mutiarani, 2017). Oleh karena itu, penting untuk memahami gambaran keberadaan vektor kecoa di Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Tanjung Wangi guna mengidentifikasi potensi risiko dan mengembangkan strategi pengelolaan yang efektif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan, standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk vektor kecoa adalah kurang dari dua ekor per perangkap. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap populasi kecoa di area pelabuhan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keberadaan vektor kecoa di Pelabuhan Ketapang. Dengan melakukan pemasangan perangkap kecoa di beberapa lokasi strategis, diharapkan dapat diperoleh data yang akurat mengenai kepadatan dan jenis kecoa yang ada.

Faktor-faktor yang mendukung infestasi kecoa melibatkan berbagai aspek, mulai dari kondisi sanitasi lingkungan, sumber daya makanan, hingga pola hidup manusia. Kecoa cenderung berkembang biak di tempat-tempat yang lembap, gelap, dan memiliki akses ke sumber makanan yang cukup. Oleh karena itu, lingkungan perkotaan, terutama di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, rentan terhadap infestasi kecoa yang dapat memicu peningkatan risiko kesehatan (Ningrum & Kartika, 2023). Pentingnya memahami perilaku dan karakteristik kecoa sebagai vektor penyakit terletak pada potensi dampaknya yang luas terhadap kesehatan manusia. Selain membawa dan menyebarkan patogen, kecoa juga dapat menjadi pencetus reaksi alergi dan masalah pernapasan pada individu yang rentan. Anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang melemah menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap populasi kecoa pada suatu area yang berdampingan dengan populasi manusia/ masyarakat, juga menimbulkan kesan estetika yang buruk.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan sanitasi lingkungan di pelabuhan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengendalian keberadaan vektor kecoa. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan pelabuhan yang lebih aman dan bersih, yang pada gilirannya dapat mendukung kesehatan masyarakat dan keberlanjutan operasional pelabuhan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang kesehatan masyarakat dan pengendalian vektor penyakit. Secara keseluruhan, keberadaan kecoa di Pelabuhan Ketapang merupakan isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dengan melakukan pemantauan dan pengendalian yang tepat, diharapkan dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat dan pengguna jasa pelabuhan. Penelitian ini menjadi langkah awal dalam upaya tersebut, dan diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

METODE

Metode yang digunakan dalam laporan ini adalah observasional dan pengumpulan data terkait keberadaan vektor kecoa di Pelabuhan Ketapang. Metode pelaksanaan terdiri dari beberapa langkah, dimulai dengan observasi di mana mahasiswa melakukan pengamatan langsung terhadap lokasi-lokasi yang telah ditentukan untuk pemasangan perangkap kecoa. Pemasangan perangkap dilakukan di lima lokasi strategis, termasuk area toilet, saluran air, dan tempat-tempat lain yang berpotensi menjadi habitat kecoa. Perangkap yang digunakan adalah botol air mineral bekas yang diisi dengan umpan selai kacang yang efektif menarik perhatian kecoa. Setiap perangkap diperiksa secara berkala setiap hari untuk mencatat jumlah kecoa yang terperangkap. Data yang diperoleh dari pemasangan perangkap kecoa akan dianalisis untuk menentukan kepadatan populasi kecoa di masing-masing lokasi, yang kemudian dibandingkan dengan standar baku mutu kesehatan lingkungan yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Adapun rumus indeks populasi kecoa adalah jumlah kecoa yang tertangkap dibagi

jumlah perangkap. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keberadaan vektor kecoa dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat serta lingkungan di sekitar pelabuhan. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengendalian vektor penyakit, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan sanitasi yang lebih baik di wilayah Pelabuhan Ketapang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah total kecoa yang tertangkap selama bulan September hingga Desember tahun 2024 adalah 65 kecoa. Adapun total perangkap yang dipasang dalam kurung waktu tersebut adalah 27 perangkap. Lima lokasi strategis penempatan perangkap yang sama di tiap bulannya yakni Saluran Air Kantor ASDP Pelabuhan Ketapang, Area ruang Genset Pelabuhan Ketapang, Area toilet Pintu Keluar Pelabuhan Ketapang, Saluran air depan terminal tunggu Pelabuhan Ketapang, dan Saluran air samping TPS Pelabuhan Ketapang.

Tabel 1. Indeks Kepadatan Kecoa di Pelabuhan Ketapang Tahun 2023

No	Lokasi	September		Oktober		November		Desember	
		Jumlah perangkap	Jumlah kecoa	Jumlah perangkap	Jumlah kecoa	Jumlah perangkap	Jumlah kecoa	Jumlah perangkap	Jumlah kecoa
1.	Saluran Air Kantor ASDP Pelabuhan Ketapang	1	1	1	0	1	0	1	0
2.	Area ruang Genset Pelabuhan Ketapang	1	0	1	0	1	0	1	0
3.	Area toilet Pintu Keluar Pelabuhan Ketapang	1	0	1	0	1	0	1	0
4.	Saluran air depan terminal tunggu Pelabuhan Ketapang	2	31	1	5	1	1	1	0
5.	Saluran air samping TPS Pelabuhan Ketapang	4	14	2	5	2	2	2	6
Total		9	46	6	10	6	3	6	6
Kepadatan		5,1		1,667		0,5		1	
Baku mutu		Tidak memenuhi standar		Memenuhi standar		Memenuhi standar		Memenuhi standar	

Hasil penelitian mengenai keberadaan vektor kecoa di Pelabuhan Ketapang menunjukkan bahwa seluruh kecoa yang tertangkap merupakan jenis American Cockroach (*Periplaneta americana*) yang dikenal sebagai vektor penyebaran berbagai patogen berbahaya. Selama periode penelitian, hasil yang diperoleh menunjukkan fluktuasi jumlah kecoa yang tertangkap di setiap lokasi. Pada bulan September, ditemukan 31 kecoa di saluran air depan terminal tunggu Pelabuhan Ketapang yang merupakan angka tertinggi selama penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi tersebut memiliki kondisi yang mendukung kehidupan kecoa, seperti kelembapan yang tinggi dan

akses ke sumber makanan. Selain itu, saluran air samping TPS Pelabuhan Ketapang juga menunjukkan angka yang signifikan dengan 14 kecoa tertangkap.

Memasuki bulan Oktober, jumlah kecoa yang tertangkap di lokasi yang sama mengalami penurunan, dengan 5 kecoa tertangkap di saluran air depan terminal tunggu dan 5 kecoa di saluran air samping TPS. Penurunan ini menunjukkan adanya kemungkinan efektivitas dari langkah-langkah pengendalian yang telah diterapkan, meskipun masih ada kebutuhan untuk meningkatkan upaya tersebut. Pada bulan November, penemuan kecoa kembali menurun, dengan hanya 1 kecoa tertangkap di saluran air depan terminal dan 2 di saluran air samping TPS. Hal ini menunjukkan tren positif dalam pengendalian populasi kecoa di pelabuhan ketapang.

Namun, pada bulan Desember, saluran air samping TPS Pelabuhan Ketapang kembali menunjukkan peningkatan jumlah kecoa yang tertangkap, dengan 6 kecoa. Hal ini menandakan bahwa meskipun ada penurunan dalam beberapa bulan sebelumnya, masih terdapat tantangan dalam pengendalian kecoa, terutama di lokasi-lokasi yang memiliki kelembapan tinggi dan akses ke sumber makanan.

Gambar 1. Kurva Indeks Kepadatan Kecoa di Pelabuhan Ketapang Tahun 2023

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi indeks kepadatan kecoa. Hal ini dibuktikan dengan kurva pada bulan September hingga November yang melandai dan pada bulan Desember yang meningkat namun masih di bawah baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Keberadaan kecoa perlu dikendalikan karena kecoa merupakan hama yang signifikan bagi kesehatan masyarakat, dan keberadaannya dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius. Sebagai vektor mekanik, kecoa berpotensi menyebarkan berbagai mikroorganisme patogen, termasuk jamur, bakteri, virus, dan parasit. Beberapa patogen ini dapat menyebabkan penyakit yang berdampak serius pada manusia serta hewan peliharaan. Selain itu, kecoa juga dapat memproduksi alergen yang dapat memicu reaksi alergi dan memperburuk kondisi asma pada individu yang rentan.

Meskipun di dunia terdapat sekitar 4.000 spesies kecoa, hanya beberapa spesies yang dianggap sebagai hama oleh manusia. Di antara yang paling umum ditemukan di lingkungan hunian adalah Kecoa Amerika (*Periplaneta americana*), Kecoa Jerman (*Blattella germanica*), Kecoa Pita Coklat (*Supella longipalpa*), Kecoa Australia (*Periplaneta australasiae*), dan Kecoa Coklat (*Periplaneta brunnea*). Salah satu spesies yang ditemukan di Pelabuhan Ketapang adalah Kecoa Amerika (*Periplaneta americana*). Spesies-spesies ini sering kali bersembunyi di tempat-tempat yang lembap dan gelap sehingga sulit untuk dideteksi dan dikendalikan (Solihat, Frliansari, & Rihibiha, 2021).

Kecoa sangat menyukai lingkungan yang kaya akan sumber makanan dan tempat beristirahat, menjadikan area seperti pelabuhan sebagai lokasi yang ideal untuk pertumbuhan populasi mereka. Di pelabuhan, ketersediaan sisa makanan dan tempat berlindung yang tersembunyi menciptakan kondisi yang sempurna bagi kecoa untuk berkembang biak. Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan langkah-langkah pengendalian dan pengawasan yang ketat. Berdasarkan International Health Regulations (IHR) Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat, pelabuhan

diharuskan bebas dari keberadaan serangga dan vektor penular penyakit, termasuk kecoa. Kewajiban ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit yang dapat ditularkan oleh kecoa. Pengawasan sanitasi di wilayah pelabuhan sangat penting untuk memastikan bahwa area tersebut tidak menjadi sarang bagi vektor kecoa. (Kusumaningrum, Ginandjar, & Yuliawati, 2018).

Kecoa memiliki kebiasaan mencari makan di tempat-tempat yang kotor dan lembap, seperti saluran pembuangan limbah rumah tangga, septic tank, dan tumpukan sampah. Lingkungan ini tidak hanya menyediakan sumber makanan yang melimpah, tetapi juga menjadi sarang bagi berbagai patogen berbahaya. Salah satu perilaku mencolok dari kecoa adalah kemampuannya untuk memuntahkan makanan yang telah dimakannya. Proses ini memungkinkan mereka untuk mengolah makanan yang mereka konsumsi, tetapi juga berarti bahwa kecoa dapat membawa dan menularkan berbagai penyakit kepada manusia. Ketika kecoa bergerak di sekitar tempat tinggal manusia, mereka dapat mengontaminasi makanan dan permukaan yang bersih dengan kotoran dan bakteri yang menempel pada tubuh mereka. Kontaminasi ini dapat mengakibatkan berbagai penyakit, seperti gastroenteritis, diare, dan infeksi saluran pernapasan. Selain itu, kecoa juga dapat memicu reaksi alergi dan asma, terutama di kalangan individu yang sensitif. (Diyana dkk, 2021).

Kegiatan pengendalian kecoa bertujuan untuk menurunkan tingkat kepadatan populasi kecoa sehingga tidak menjadi masalah yang dapat mengancam kesehatan masyarakat. Kegiatan tersebut akan mencegah kita dari penyebaran penyakit yang ditularkan melalui kotoran, air liur, atau makanan yang terkontaminasi oleh kecoa. Jika hasil pemantauan menunjukkan tingkat kepadatan kecoa yang tinggi, maka tindakan pengendalian yang efektif perlu segera diambil. Kunci utama dalam pengendalian kecoa adalah menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih dan teratur akan mengurangi daya tarik kecoa untuk bersarang dan mencari makan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain rutin membersihkan area yang rentan, seperti dapur, kamar mandi, dan tempat sampah, serta memastikan bahwa sisa makanan tidak dibiarkan berserakan. Selain itu, menutup celah atau retakan di dinding dan lantai juga penting untuk mengurangi akses kecoa ke dalam rumah. Pengendalian secara kimia bisa diterapkan jika populasi kecoa sangat tinggi dan dalam taraf yang membahayakan, namun pengendalian secara kimia bukan menjadi prioritas karena menimbulkan dampak pencemaran lingkungan dan kesehatan akibat aplikasi bahan kimia aktif, bisa menimbulkan kekebalan pada kecoa, serta biaya yang relatif mahal. Penerapan metode pengendalian yang terintegrasi, termasuk penggunaan insektisida dan umpan yang aman, dapat meningkatkan efektivitas pengendalian. Oleh karena itu, dengan pendekatan yang komprehensif dan konsisten, kita dapat menjaga populasi kecoa tetap rendah, melindungi kesehatan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman (Alfitrah & Syarifuddin, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan vektor kecoa di Pelabuhan Ketapang cukup signifikan dan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan masyarakat. Melalui pemasangan perangkap kecoa yang dilakukan selama periode September hingga Desember 2023, ditemukan jenis kecoa yakni American Cockroach. Indeks populasi kecoa di beberapa lokasi melebihi ambang batas yang ditetapkan, menandakan perlunya tindakan pengendalian yang lebih efektif. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan jumlah perangkap yang dipasang, melakukan kerjasama yang lebih erat dengan otoritas pelabuhan dalam upaya peningkatan sanitasi lingkungan, serta melakukan evaluasi dan diskusi berkala mengenai hasil pemasangan perangkap dan strategi pengendalian yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitrah, M., & Syarifuddin, H. (2018). Strategi Pengelolaan Sanitasi Lingkungan Dalam Penyelenggaraan Pelabuhan Sehat Di Pelabuhan Talang Duku Jambi. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 1(2), 11-25.
- Arimurti, A. R. R. (2018). Efektivitas minyak atsiri serai wangi (*combyogon nardus*) sebagai insektisida alami untuk kecoa amerika (*periplaneta americana*). *The Journal of Muhammadiyah Medical Laboratory Technologist*, 1(1), 55-60.
- Dinata, A. (2024). *Identifikasi Tikus, Pinjal, Dan Kecoa: Karakteristik, Habitat, dan Metode Identifikasi (Tikus, Pinjal & Kecoa), Serta Pengendalian Lingkungan*. Arda Publishing House.

- Diyana, S., Martini, M., Sutiningsih, D., & Wuryanto, M. (2021). Density of Cockroaches in Perimeter and Port Buffer Areas: Analysis of Sanitation and Physical Environment Factors. *Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 6(2), 347-352. doi:<https://doi.org/10.30604/jika.v6i2.487>
- Fatimah, S. (2019). *Pengantar transportasi*. Myria Publisher
- Kusumaningrum, B., Ginandjar, P., & Yuliawati, S. (2018). Hubungan Sanitasi Tpm Terhadap Kepadatan Kecoa Di Pelabuhan Pemenang Kkp Kelas Ii Mataram. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(4), 151-156.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Mutiarani, P. T. (2017). Studi Sanitasi Kapal Kargo dan Keberadaan Bakteri E. coli Pada Makanan Jadi Di Wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 9(2), 111-121.
- Ningrum, S. A., & Kartika, D. (2023). *Manajemen Pengendalian Vektor*. Uwais inspirasi Indonesia.
- Rusdi, M. (2020). *Pemeriksaan Higiene Sanitasi Kapal di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Wilayah Kerja Bandara Tampa Padang* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- S., Birawida, A. B., & Suleman, I. F. (2019). Studi Kepadatan Tikus Dan Ektoparasit Di Pelabuhan Laut Soekarno Hatta Tahun 2019. *Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan*, 2(2), 100-108.
- Solihat, T., Frliansari, L. P., & Rihibiha, D. D. (2021). Literature Review: Kepadatan Kecoa (Ordo Dictyoptera) Di Pasar Tradisional. *Technology of Medical Laboratory*, 2(2), 70-76.